

Studying the Influence of Fine Arts on the Formation of Identity and Worldview of Society

Ilona Dorohan ^{1*}

¹ Oles Honchar Dnipro National University (Ukraine). Candidate of Philology, Senior Lecturer at the Department of Fine Arts and Design.

* *Corresponding author*, e-mail: dorogan69@gmail.com.

ARTICLE INFO

Received:

28 February 2024

Revised:

3 March 2024

Accepted:

10 March 2024

Published online:

29 March 2024

Copyright © 2024
by author

ABSTRACT

The article examines the directions of research into the influence of fine art in educational and educational processes as a means of shaping the personality and society. In the center of research attention is the effect of the interconnection of individual and social in fine art and the main directions of research of this process. The work defines the importance of fine art for the education and upbringing of a person as a creative and social being. The common thesis of all the directions presented above is the thesis that visual arts should contribute to the satisfaction of educational and social needs of the individual. Creativity allows you to find your own identity at the expense of autonomy, the ability to freely express yourself and create. Group work and cooperation in art projects will contribute to the formation of a sense of kinship, helps socialization.

Key words

fine arts, identity, worldview, art pedagogy.

DOI: [10.5281/
zenodo.10895255](https://doi.org/10.5281/zenodo.10895255)

Citation in APA style

Dorohan, I. (2024). Studying the influence of fine arts on the formation of identity and worldview of society. *2024 1st International Conference. The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* (No. 11fa1), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10895255>

Вивчення впливу образотворчого мистецтва на формування ідентичності та світогляду суспільства

Ілона Дорогань ^{1*}

¹ Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (Україна). Кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва і дизайну.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: dorogan69@gmail.com.

СТАТТЯ

АНОТАЦІЯ

отримана:

28 лютого 2024 р.

переглянута:

3 березня 2024 р.

прийнята:

10 березня 2024 р.

опублікована

онлайн:

29 березня 2024 р.

Авторське право

© 2024 автора

DOI: [10.5281/zenodo.10895255](https://doi.org/10.5281/zenodo.10895255)

Цитування:

У статті розглядаються напрями дослідження впливу образотворчого мистецтва в освітньому та виховному процесах як засобу формування особистості та соціуму. У центрі дослідницької уваги перебуває ефект взаємопоєднання індивідуального та соціального у образотворчому мистецтві та основні напрями дослідження цього процесу. У роботі визначено важливість образотворчого мистецтва для освіти та виховання людини як істоти творчої та соціальної. Спільною тезою усіх представлених вище напрямків є теза про те, що образотворче мистецтво має сприяти задоволенню освітніх та соціальних потреб особистості. Творчість дозволяє віднайти власну ідентичність за рахунок автономії, можливості вільно висловлюватись та творити. Групова робота та співпраця в образотворчих проєктах сприятиме формуванню почуття спорідненості, допомагає соціалізації.

Ключові слова

образотворче мистецтво, ідентичність, світогляд, мистецька педагогіка.

Дорогань І. Вивчення впливу образотворчого мистецтва на формування ідентичності та світогляду суспільства. *The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* : 1st International Conference, March 19-20, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 11fa1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10895255>

Introduction / Вступ

Образотворче мистецтво є одним з найбільш активних формантів світоглядних констант суспільства та ідентичності людини. Метою цього дослідження є розгляд основних напрямків досліджень впливу мистецтва на формування особистості та соціуму. Мистецький потенціал використовується в різних галузях гуманітарного знання, є частиною освітніх технологій. Саме розгляд сучасних напрямків вивчення впливів образотворчого мистецтва на людину визначає актуальність дослідження.

Results / Результати

Поняття формування ідентичності пов'язане із розвитком особистості, яка детермінована ідеєю самоконцепції та самосвідомості і цим визначається в суспільстві та вирізняється від інших.

Образотворче мистецтво в освітньому процесі активно сприяє процесу визначення себе серед інших особистостей та віднайденню свого місця в суспільстві. Складові фактичної ідентичності передбачають наявність почуття індивідуальності, формують приналежність до мистецького кола як соціальної групи.

Вивчення впливу мистецтва на формування особистості відбувається в декількох магістральних напрямках. Йдеться насамперед про культурологічний підхід, де підхід до дослідження індивідуальності в культурі допомагає розвинути ширше її розуміння, як певний спосіб набуття досвіду, оцінки та участі людини в мистецькому процесі (Clarke, & Basilio, 2018).

Дослідження культурної політики багатьох європейських країн показують, що інструментальне мистецтво домінувало у ХХ столітті, популярними є пізньомодерні течії, вони також представлені на рівні медіа та активно підтримуються цифровими технологіями, що постійно притягує до цього мистецтва дітей та молодь.

Окремо варто відзначити мистецтвознавчий напрям дослідження проблеми кореляції індивідуальності та мистецької освіти. Навчання та постійний контакти дитини в освіті з високою культурою вважається освітнім способом виховання у дітей творчого начала, а також способом адаптації дитини в суспільстві. Наголос на соціальній інтеграції через мистецтво робиться в освітніх дослідженнях, а також освітній політиці Великої Британії (Clarke, & Basilio, 2018; Belfiora 2010), де увагу приділено стратегіям розвитку мистецьких впливів у соціально вразливих групах, що стає частиною ефективною соціальною політикою.

Вплив образотворчого мистецтва на формування ідентичності людини є проблемою також філософською. У такому контексті дослідники (Clarke, & Basilio, 2018) образотворче мистецтво розуміють як незалежний спосіб переживання дійсності, створення змістового сенсу життя та усвідомлення цінності повсякденності. Низка дослідників виступила з пропозиціями реформування змісту та структури філософії освіти. Власне відхід від прийнятих в освіті навчальних систем, наприклад, Е-Васс, що обмежує вибір навчальних предметів виключно традиційними, «основними» предметами (Reeves, 2020), оскільки за даними досліджень у школярів, що працюють з такими системами відсутня мотивація до занять образотворчим мистецтвом, музикою, культурою, творчими напрямками освіти.

Вплив образотворчого мистецтва на людину, його позитивна виховна роль є також частиною урядової політики багатьох європейських країн. Британські дослідники розповідали про проблеми молоді та дітей у британському суспільстві з позицій психологічних проблем та низької якості освіти, оскільки обсяги мистецької освіти були недостатні. Показники якості освіти були вищими в європейських країнах з вищим рівнем добробуту, наприклад, Іспанії та Швеції (Juncker, & Balling, 2016). Власне таким чином зроблено висновки, що існує тісний взаємозв'язок між якісною освітою комфортом та психологічною стабільністю дітей та молоді та наявністю великих обсягів мистецьких предметів, занять, тобто значущої творчої частини в системі освіти (Muhg, 2020).

Як продовження досліджень, присвячених впливу образотворчого мистецтва, варто розглянути такий напрямок, як мистецька педагогіка. Останні десятиліття розуміння важливості позитивного впливу мистецтва у виховному та навчальному процесі.

Сьогодні відомі три напрями розвитку мистецької педагогіки. Першим з важливих напрямків мистецької педагогіки є розробка методики соціалізації особистості за допомогою мистецького інструментарію, образотворчого мистецтва. Це освіта, заснована на мистецтві (Lawton, 2019), такий освітній процес спрямований на інтеграцію здобувача освіти до соціуму, соціальної групи, громади завдяки спільній діяльності учнів з художниками в творчих громадських проєктах. Цей напрям спирається на тезу, що навчання стає осмисленим та глибоким, коли базоване на громадській користі, а учень відчуває себе частиною громади, отримують особистий досвід співіснування в колективі, в соціумі. І такий досвід є ефективнішим, ніж навчання образотворчому мистецтву в класі (Lawton, 2019).

Другим напрямом мистецької педагогіки є трансформаційна мистецька освіта. Це методика, де мистецька освіта виступає балансом між педагогом та дитиною, де особисте зростання та соціалізація особистості відбувається як трансформація за допомогою творчості (Juncker, & Balling, 2016).

Третім напрямом мистецької педагогіки є практика проведення галузевих досліджень, заснованих на мистецтві, як формі якісного дослідження. Дослідницькі методики як форми якісного дослідження використовуються у поєднанні з образотворчим мистецтвом з метою більш достовірно визначити та описати емоції та досвід досліджуваних через творчий процес. В останні роки є дослідження, що ґрунтуються на описі власного досвіду за допомогою візуалізації, мови образотворчого мистецтва, яка виконує дослідницькі завдання інакше, ніж вербальна мова (Muhr, 2020).

Conclusions / Висновки

Спільною складовою дослідження впливу образотворчого мистецтва на формування ідентичності та світоглядних суспільних констант людини. Дослідницький інтерес у багатьох роботах ґрунтується на мотивації підтримки та залучення учня до художнього процесу. Слід навчитися організувати для здобувачів освіти мистецький простір, де б вони могли спілкуватися одне з одним через власні образотворчі роботи, могли візуалізувати власну ідентичність та думати про мистецтво одне одного.

References

- Belfiore, E. (2002). Art as a means of alleviating social exclusion: Does it really work? A critique of instrumental cultural policies and social impact studies in the UK. *International Journal of Cultural Policy*, 8(1), 91–106. <https://doi.org/10.1080/102866302900324658>
- Clarke, T., & Basilio, M., (2018). Do arts subjects matter for secondary school students' wellbeing? The role of creative engagement and playfulness, *Thinking Skills and Creativity*, (29), 97–114. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2018.06.005>
- Juncker, B., & Balling, G. (2016). The Value of Art and Culture in Everyday Life: Towards an Expressive Cultural Democracy, *The Journal of Arts Management, Law, and Society*, 46(5), 231–242. <https://doi.org/10.1080/10632921.2016.1225618>
- Lawton, P. H., (2019). At the crossroads of intersecting ideologies: community-based art education, community engagement, and social practice art. *Studies in Art Education*, 60(3), 203–218. <https://doi.org/10.1080/00393541.2019.1639486>
- Muhr, M. (2020). Beyond words – the potential of arts-based research on human-nature connectedness. *M. Ecosystems & People*, 16(1), 249–257. <https://doi.org/10.1080/26395916.2020.1811379>
- Reeves, A. (2020). Healing trauma in the art classroom. *Journal of the Utah Academy of Sciences, Arts & Letters*, (97), 19–30.